

Західний науковий центр
НАН України та
МОН України

Western Scientific Center of the
National Academy of Sciences of
Ukraine and the Ministry of Education
and Science of Ukraine

Громадська організація
«Львівський аналітичний дім»
Public organization
«Lviv Analytical Houze»

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал

Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal

ВИПУСК 30

Матеріали

*Всеукраїнського наукового круглого столу на тему
«Соціально-психологічний контекст війни:
захист прав дітей та міграційні процеси»*

*Scientific Articles and Proceedings of the All-Ukrainian
Scientific Roundtable: «Socio-Psychological Context of War:
Protection of Children's Rights and Migration Processes»*

*Відповідальний редактор
кандидат психологічних наук Олег Лозинський*

Львів – 2026

Василик Алла.
**Міграційні процеси в Україні як чинник
трансформації системи добробуту
персоналу: між потребою у людських
ресурсах та соціальними ризиками**

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціо-економіки та управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7734-1415>
E-mail: alla.vasylyk@kneu.edu.ua

© Василик Алла, червень 2026.

Тези присвячені дослідженню трансформації системи добробуту персоналу в Україні під впливом міграційних процесів, спричинених повномасштабним вторгненням. Актуальність теми зумовлена критичним дефіцитом кадрів на ринку праці, скороченням населення на підконтрольній території та водночас потребою у залученні додаткових трудових ресурсів для відбудови економіки, що ставить перед державою та бізнесом завдання водночас утримувати наявний персонал, інтегрувати трудових мігрантів і мінімізувати соціальні ризики для вразливих категорій населення. У роботі проаналізовано основні тенденції міграційних процесів: масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення, повернення мігрантів, а також залучення іноземної робочої сили як інструмент подолання кадрового голоду. Визначено, що структурний дефіцит працівників не може бути вирішений виключно екстенсивним залученням робочої сили без перегляду принципів організації трудових відносин, оскільки частина населення (особи з інвалідністю, передпенсійного віку, одинокі матері) залишається поза ринком праці через інституційні бар'єри та дискримінацію. Особу увагу приділено трансформації корпоративного добробуту персоналу: від традиційних бенефітів до комплексних програм фізичної, психологічної, соціальної та фінансової підтримки, які стають інструментом конкурентної боротьби за кадри в умовах війни. Розглянуто практики персоналізації HR-стратегій залежно від статусу працівника (ВПО, ветеран, мігрант) та моделі внутрішньої кадрової мобільності компанії. Обґрунтовано, що міграційні процеси одночасно є чинником кризи системи добробуту персоналу та інструментом її трансформації, що вимагає формування гнучкої, адаптивної моделі соціального захисту, здатної балансувати між економічною потребою у трудових ресурсах та соціальними ризиками вимушеної мобільності.

Ключові слова: міграційні процеси, добробут персоналу, дефіцит кадрів, соціальні ризики, корпоративний well-being, людські ресурси.

The thesis examines the transformation of personnel welfare systems in Ukraine in response to migration processes triggered by the full-scale invasion. The relevance of the topic is determined by the critical shortage of labor in the national market, the decline of population in the government-controlled territory, and the simultaneous need to attract additional workforce for post-war economic recovery, which compels both the state and businesses to retain existing staff, integrate labor migrants, and minimize social risks for vulnerable population groups. The paper analyses key migration trends: the mass outflow of citizens abroad, internal displacement, the return of migrants, and the attraction of foreign labor to address the workforce shortage. It is established that the structural deficit of workers cannot be resolved solely through extensive labor attraction without reconsidering the principles of labor relations, since part of the population (persons with disabilities, pre-retirement age individuals, single mothers) remains outside the labor market due to institutional barriers and discrimination. Particular attention is paid to the transformation of corporate personnel welfare: from traditional benefits to comprehensive programs of physical, psychological, social, and financial support, which are becoming a tool of competitive struggle for human resources amid the war. The practices of personalizing HR strategies depending on employee status (IDP, veteran, migrant) and models of internal staff mobility within companies are considered. It is argued that migration processes simultaneously act as both a crisis factor for the personnel welfare system and a tool for its transformation, requiring the formation of a flexible, adaptive social protection model capable of balancing the economic need for labor resources with the social risks of forced mobility.

Keywords: migration processes, personnel well-being, workforce shortage, social risks, corporate well-being, human resources.

Актуальність. Міграційні процеси в Україні в умовах воєнного стану набувають системного характеру та є одним із ключових чинників трансформації системи добробуту персоналу. З одного боку, країна стикається з відтоком людських ресурсів через зовнішню міграцію та внутрішнє переміщення населення, що посилює дефіцит персоналу у критично важливих секторах економіки. З іншого боку, поступово актуалізується потреба у залученні іноземної робочої сили як компенсаторного

механізму стабілізації ринку праці. У цьому контексті добробут персоналу перестає бути суто внутрішньоорганізаційною категорією і набуває макросоціального виміру, пов'язаного з міграційною політикою держави та структурними змінами зайнятості.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що проблема трудової міграції в Україні набула критичного характеру і безпосередньо визначає можливості післявоєнного відновлення країни. За даними Державної служби статистики, оприлюдненими у 2026 році, дефіцит кадрів на ринку праці становить щонайменше 2 млн осіб, а чисельність населення на підконтрольній території продовжує скорочуватися. Водночас НБУ прогнозує подальший виїзд громадян за кордон, тоді як держава одночасно намагається відкривати ринок праці для іноземних трудових мігрантів, аби закрити кадровий голод у різних видах економічної діяльності, зокрема у будівництві, логістиці, промисловості та енергетиці. Ця подвійна динаміка створює унікальну ситуацію, коли традиційні моделі соціального захисту й добробуту персоналу, розраховані на стабільний національний ринок праці, перестають відповідати новим реаліям. У зв'язку з цим виникає потреба наукового осмислення того, як міграційні процеси трансформують систему добробуту персоналу підприємств і держави загалом, балансуючи між економічною необхідністю залучення людських ресурсів та супутніми соціальними ризиками - експлуатацією, нерівним доступом до соціального захисту, дискримінацією вразливих груп та порушенням цілісності трудових колективів тощо.

Результати дослідження. Міграційні процеси, спричинені повномасштабним вторгненням, кардинально змінили структуру українського ринку праці та поставили під сумнів ефективність наявних моделей соціального забезпечення персоналу. З одного боку, масовий виїзд громадян за кордон, внутрішнє переміщення та мобілізація суттєво скоротили пропозицію робочої сили,

особливо у виробничому, будівельному та логістичному секторах, де попит на кадри вже значно перевищує наявні ресурси. З іншого боку, частина населення - особи з інвалідністю, люди передпенсійного та пенсійного віку, одинокі матері з дітьми - залишається поза активним ринком праці не через відсутність бажання працювати, а через інституційні бар'єри, дискримінацію за віком та брак адаптованих умов праці. Це формує ситуацію структурного дефіциту кадрів, який не може бути вирішений виключно екстенсивним залученням додаткової робочої сили без перегляду самих принципів організації трудових відносин та соціального захисту.

Таким чином, трудова міграція одночасно є чинником кризи (втрата кваліфікованих кадрів, демографічне старіння трудового потенціалу, посилення нерівності між вразливими групами) та інструментом її подолання (приплив іноземних працівників, повернення українців з-за кордону, легалізація трудової міграції). Це створює необхідність формування гнучкої, адаптивної системи добробуту персоналу, здатної одночасно утримувати наявних працівників, інтегрувати нових і захищати вразливі категорії населення від соціальних ризиків, пов'язаних із вимушеною мобільністю, дискримінацією та нестабільністю воєнного й післявоєнного періоду.

Дійсно, дослідження підтверджують, що повномасштабне вторгнення поглибило нерівність на ринку праці. Зокрема, внутрішньо переміщені особи мали вищий рівень безробіття (15% проти середнього показника 11%), а серед недавно переміщених безробіття сягало 24% порівняно з 13% серед тих, хто перебуває у переміщенні понад рік. Окремою проблемою є зайнятість осіб передпенсійного віку: доступ до ринку праці для людей старшого віку є частиною державної стратегії економічної стійкості у воєнний час, оскільки особи передпенсійного віку стикаються з труднощами у пошуку роботи, особливо в умовах переміщення, що актуалізує

проблематику «срібної економіки» для системи добробуту персоналу [1].

Міжнародна організація праці фіксує часткове, але нестійке відновлення ринку праці. Водночас Україна продовжує страждати від наслідків війни, а військова агресія РФ спричиняє значні втрати життів, доходів, зайнятості та засобів до існування. При цьому значна частка трудового потенціалу залишається поза межами країни: попри незначне зростання кількості біженців, що повертаються в Україну, майже 6 млн осіб залишаються розпорошеними по Європі, причому 55% із них до війни були працевлаштовані. ІЛО розглядає відбудову інституцій ринку праці й соціального діалогу як одну з опор повоєнного відновлення, що безпосередньо пов'язує міграційні втрати з необхідністю трансформації систем соціального захисту та добробуту персоналу [2].

Дослідження Міхеєвої О. та Кузнецової І. [3] звертає увагу на вразливі категорії, які залишаються «невидимими» у міграційних потоках, - людей старшого віку та з інвалідністю, для яких характерна не мобільність, а вимушена іммобільність. Автори зазначають, що до вразливостей цих груп належать вимушена іммобільність, відсутність доступу до зайнятості, труднощі з отриманням пенсій та брак доступного житла. За наведеними у дослідженні даними, 52 відсотки внутрішньо переміщених осіб були пенсіонерами, а 60 відсотків - жінками. Тому трансформація добробуту персоналу має враховувати не лише тих, хто мігрує у пошуках роботи, а й тих, хто залишається немобільним і потребує іншого типу соціальної підтримки - пенсійного забезпечення, медичного супроводу та житлових програм.

У відповідь на ці виклики роботодавці та держава змушені переглядати традиційні підходи до забезпечення добробуту персоналу. Підприємства впроваджують комплексні програми утримання працівників, що включають фінансові стимули (зокрема доплати для співробітників, які працюють у прифронтових регіонах),

психологічну підтримку, гнучкий графік і програми перекваліфікації.

Водночас держава розглядає залучення іноземних трудових мігрантів як один із інструментів подолання кадрового голоду, що додає нового вимірювання до системи добробуту персоналу: потреба формувати інклюзивну політику адаптації, мовної підтримки, доступного житла та юридичного супроводу для працівників-мігрантів, аби забезпечити їхню стабільну інтеграцію без створення додаткових соціальних напружень у трудових колективах.

Трансформація системи добробуту персоналу під впливом міграції проявляється у зміні підходів до управління людськими ресурсами, зокрема через посилення конкуренції за працівників і переосмислення мотиваційних моделей. Організації змушені адаптувати компенсаційні пакети, розширювати нематеріальні стимули, впроваджувати гнучкі форми зайнятості та посилювати політики підтримки психоемоційного стану працівників. У таких умовах добробут включає не лише гідну оплату праці, а й безпекові гарантії, соціальну підтримку, можливості професійного розвитку та психологічну стійкість, що стає критичним ресурсом для утримання персоналу.

В умовах структурного дефіциту кадрів корпоративний добробут персоналу перетворюється з допоміжної HR-функції на стратегічний інструмент конкурентної боротьби за людські ресурси. Організації, які роблять ставку на добробут, забезпечують працівникам комфортне робоче середовище, позитивно впливають на прибутковість та стимулюють зростання бізнесу, а компанії з розвинутою культурою well-being формують довгострокову лояльність команд, тоді як організації, що ігнорують цей напрям, втрачають конкурентоспроможність на ринку праці. У контексті воєнних реалій українські підприємства змушені

інтегрувати в систему добробуту персоналу не лише традиційні складники (медичне страхування, навчання, кар'єрний розвиток), а й кризові інструменти: цілодобові лінії психологічної підтримки, регулярний моніторинг емоційного стану працівників та механізми синхронізації команд в умовах постійної невизначеності. Це означає, що міграційний тиск і відтік кадрів змушують бізнес переосмислювати добробут персоналу як комплексну систему фізичної, психологічної, соціальної та фінансової підтримки, що безпосередньо впливає на здатність компанії утримувати працівників в умовах конкуренції з можливістю виїзду за кордон.

Водночас спостерігається тенденція до персоналізації та гнучкості корпоративних програм добробуту як відповіді на різноманітність трудових колективів, що формуються внаслідок міграційних процесів. Підприємства впроваджують диференційовані підходи залежно від статусу працівника - внутрішньо переміщеної особи, ветерана, члена родини військовослужбовця чи іноземного трудового мігранта, - що вимагає від HR-служб значно складнішої архітектури соціальної підтримки порівняно з довоєнним періодом. Таким чином, корпоративний добробут персоналу в умовах війни та міграційних викликів виходить за межі окремих бенефітів і перетворюється на елемент організаційної резильєнтності, здатної забезпечити стабільність бізнесу попри демографічні та трудові ресурсні втрати на національному рівні.

Разом з тим, залучення іноземної робочої сили формує нові соціальні ризики, пов'язані з культурною інтеграцією, потенційними конфліктами на ринку праці та нерівністю умов працевлаштування. У суспільстві виникають аксіологічні суперечності щодо справедливості розподілу ресурсів між місцевими працівниками, внутрішньо переміщеними особами та мігрантами. Це може посилювати соціальну напругу, знижувати рівень довіри та впливати на загальне сприйняття політик у

сфері зайнятості. Таким чином, добробут персоналу набуває також виміру соціальної справедливості та інклюзивності. Окремого значення набуває соціокультурна трансформація трудового середовища, де взаємодія працівників різних культурних та національних груп вимагає розвитку нових управлінських компетентностей. Компанії стикаються з необхідністю формування політик міжкультурної комунікації, недискримінації та адаптації персоналу до мультикультурного середовища. Це змінює традиційні моделі корпоративного добробуту, розширюючи їх до рівня управління різноманітням та забезпечення інклюзії і соціальної згуртованості.

Висновки. У підсумку, міграційні процеси в Україні виступають одночасно ресурсом і викликом для системи добробуту персоналу. Вони створюють потенціал для компенсації кадрового дефіциту та відновлення економічної спроможності, але водночас формують комплекс соціальних, безпекових та етичних ризиків. Ефективна відповідь на ці виклики потребує інтегрованого підходу, який поєднує міграційну, соціальну та HR-політику, орієнтовану на баланс між економічною доцільністю та принципами соціальної справедливості.

Список джерел:

1. International Organization for Migration (IOM). Ukraine Employment, Mobility and Labour Market Dynamics. Displacement Tracking Matrix. Kyiv: IOM, 2024. URL: <https://dtm.iom.int/reports/ukraine-employment-mobility-and-labour-market-dynamics-ukraine-november-2024>
2. International Labour Organization (ILO). Ukraine Country Portal: Labour Market Impacts of War. Geneva: ILO, 2024. URL: <https://www.ilo.org/regions-and-countries/europe-and-central-asia/ukraine>
3. Mikheieva O., Kuznetsova I. Internally displaced and immobile people in Ukraine between 2014 and 2022: Older age and disabilities as factors of vulnerability. Migration Research Series No. 77. Geneva: IOM, 2023. URL: <https://publications.iom.int/books/mrs-no-77-internally-displaced-and-immobile-people-ukraine-between-2014-and-2022-older-age>